

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 1

Enero - Junio

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 32 (1) enero – junio 2025: 154-175

Niveles de Comprensión Lectora y su Asociación con las Habilidades Cognitivas en Estudiantes de Básica Primaria

María Cristina Ardila Duarte

Doctorado en Educación. Universidad de Panamá. Panamá-Panamá.

mari.cris.69@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-1749-7307>

Resumen

En la actualidad a nivel mundial la lectura cada vez tiene más importancia en el desarrollo óptimo de una educación de calidad, debido a su uso en diversas áreas del saber y contextos donde interactúan las personas. Sin embargo, también representa uno de los obstáculos más relevantes en la formación académica, al observarse que muchos estudiantes no se interesan por leer, analizar y discutir materiales educativos. Este trabajo tiene como propósito describir las características y propiedades clave de la lectura, la comprensión lectora y las habilidades cognitivas, analizando el impacto en los niveles de comprensión lectora y su asociación con las habilidades cognitivas en estudiantes de básica primaria. La metodología aplicada tuvo un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance descriptivo, basada en la búsqueda, análisis e interpretación de la información obtenida en fuentes documentales. Los hallazgos destacan la importancia de la interacción entre los procesos de lectura, comprensión lectora y cognición en el desarrollo académico de los estudiantes. Como conclusión se destaca que las habilidades cognitivas y la comprensión lectora están estrechamente relacionadas, ya que los estudiantes desarrollan progresivamente su capacidad de interpretación textual. A través de la lectura, avanzan desde la identificación literal de la información hasta el análisis crítico de los contenidos, lo que fortalece su pensamiento analítico y capacidad de síntesis.

Palabras clave: lectura, comprensión lectora, habilidades cognitivas, educación básica primaria

Recibido: 08-05-2025 ~ Aceptado: 02-06-2025

Levels of Reading Comprehension Associated with Cognitive Skills in Basic Primary School Students

Abstract

Currently, reading is increasingly important worldwide for the optimal development of quality education due to its use in diverse areas of knowledge and contexts where people interact. However, it also represents one of the most significant obstacles in academic training, as many students struggle to read, analyze, and discuss educational materials. The purpose of this work is to describe the key characteristics and properties of reading, reading comprehension, and cognitive skills, analyzing the impact on reading comprehension levels and their association with cognitive skills in primary school students. The methodology applied had a qualitative approach, with documentary design and descriptive scope, based on the search, analysis and interpretation of information obtained from documentary sources. The findings highlight the importance of the interaction between reading, reading comprehension, and cognitive processes in students' academic development. In conclusion, it is clear that cognitive skills and reading comprehension are closely related, as students progressively develop their ability to interpret text. Through reading, they progress from literal identification of information to critical analysis of content, which strengthens their analytical thinking and synthesis skills.

Keywords: reading, reading comprehension, cognitive skills, basic primary education

Introducción

En la actualidad, a nivel mundial, la lectura cada vez tiene más importancia en el desarrollo óptimo de una educación de calidad, debido al empleo de diversas áreas del saber y contextos, traducándose ello en un hábito donde interactúan las personas. En atención a ello, Estevez (2021) plantea que, mediante una práctica habitual constante y uso de estrategias efectivas de lectura,

se incentiva al estudiante a mejorar su capacidad para identificar ideas principales, establecer secuencias y realizar comparaciones que les permitirán alcanzar una comprensión más profunda del contenido leído.

La lectura y la comprensión lectora es un tema investigado por diversos autores, quienes expresan que la lectura es un proceso constructivo individual, interactivo e integrativo, estratégico, automático y metacognitivo, y

para su comprensión es necesaria la interpretación, identificación, precisión lingüística, inferencia y el sentido crítico de quien la realiza. La lectura es una actividad que brinda placer y satisfacción intelectual a las personas, siendo relevante para su relación con el mundo, para alcanzar metas y resolver problemas. Es un proceso que debe darse desde la niñez para descubrir el valor del texto escrito, acercarse con curiosidad e interés y a través de su comprensión y argumentación, convertirlo en una extensión de vida. Es un proceso complejo que involucra diversas capacidades cognitivas, por esto es esencial implementarlo con estrategias que fortalezcan la comprensión lectora. Es una de las herramientas de aprendizaje más importantes para que los educandos hagan posible su formación académica (Sumarriva-Bustinza et al., 2024; Maestre-Rodríguez & González-Roys, 2023; Andrade & Utria, 2021).

Cabe destacar que las habilidades básicas de lectura, se constituyen en herramientas fundamentales para que los estudiantes continúen sus aprendizajes durante toda la vida, donde las competencias lectoras les generan un desarrollo sostenible y su integración con las habilidades cognitivas los ayudan a mejorar su comprensión en la ejecución de tareas y trabajos escolares. Al respecto, Armijos et al. (2023), expresan que la comprensión lectora es un reto trascendental que enfrenta la educación latinoamericana, ya que muchos alumnos presentan dificultades en la lectura, y más aún en análisis y discusión de textos. También evidencian deficiencias, por parte de los docentes, en la aplica-

ción de estrategias metodológicas que incidan eficazmente para que el estudiante logre comprender y sintetizar la información de forma pertinente, durante su escolaridad.

Al respecto, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación, LLECE (2019), aplicó a una muestra de estudiantes latinoamericanos de 3° y 6° grado, la prueba ERCE, que incluía la Lectura, basadas en el análisis curricular de los países participantes, de donde surgieron dos dominios, comprensión de diversos textos y conocimiento textual. Los resultados generados por este instrumento se compararon con la prueba TERCE del año anterior; ambas aplicaciones muestran en general, que se mantienen estables, al no observarse una mejoría en los niveles de logro, reflejando que un grupo de países incluido Colombia, no han logrado subir el nivel de lectura comprensiva de sus estudiantes; mientras otros, se mantienen aún más bajos, de allí la necesidad que en Latinoamérica se propongan estrategias globales que puedan ayudar a promover el desarrollo de la comprensión lectora en los educandos de educación básica.

Con relación al análisis de la comprensión lectora, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN (1998), indica que los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítico son referentes para caracterizar los modos de leer, por ello se constituyen mediante una trasposición educativa en una opción metodológica, para caracterizar la competencia en lectura en la educación básica primaria y secundaria, lo que representan categorías

para el análisis de la comprensión lectora en los estudiantes con el empleo de la evaluación de esta habilidad.

Actualmente, en Colombia, se exploran los niveles de comprensión lectora de niños y jóvenes de todo el país a través de las Pruebas SABER, que se desarrollan en las instituciones educativas, conjuntamente el Ministerio con de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES (2025), aplicando pruebas estandarizadas a estudiantes de grados 3°, 5°, 9° y 11°, incluyendo las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales.

Se destaca que en estas pruebas SABER, además de evaluar las habilidades de los estudiantes en la competencia lectora, también se evalúan algunos factores asociados a logros de aprendizaje, entre ellos: estudiantes y sus familias, proceso escolar y prácticas docentes, y factores relacionados con los centros escolares. Todo esto con el interés de contextualizar los resultados obtenidos. Sin embargo, estos factores son contemplados desde una perspectiva global, que en ocasiones no representa la realidad de la educación colombiana.

Una situación que se presenta con los educandos es la falta de interés por la lectura, donde no se nota el disfrute por ella, solo les interesa obtener la mínima calificación para aprobar esta área académica. En este sentido, Pérez y Ricardo (2022) expresan que se hace necesario la implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas para que el estudiante alcance altos niveles

de desempeño; además de abordar en la enseñanza y aprendizaje, procesos de motivación intrínseca o extrínseca, para crearles un hábito de lectura tanto dentro como fuera del aula de clase. Asimismo, se debe instar a los docentes de otras áreas curriculares a interrelacionar los contenidos para mejorar la comprensión lectora durante las actividades diarias.

En atención a lo expuesto, este trabajo tiene como propósito describir las características y propiedades clave de la lectura, la comprensión lectora y las habilidades cognitivas, analizando el impacto en los niveles de comprensión lectora y su asociación con las habilidades cognitivas en estudiantes de básica primaria.

Fundamentación Teórica

En esta sección se presenta una descripción de los elementos teóricos que sustentan la investigación, relacionados con las definiciones de lectura, comprensión lectora, niveles de comprensión lectora y habilidades cognitivas.

Definición de Lectura

De acuerdo al paradigma mecanicista, la lectura es el conjunto de habilidades que deben ser alcanzadas unas tras otras, con una enseñanza de actividades mecánicas en una secuencia rígida. Las concepciones más modernas, consideran la lectura como un proceso interactivo entre el lector y el texto; un proceso psicolingüístico donde interactúan pensamiento y lenguaje; un proce-

so dinámico entre el texto y el lector que permite construir significados; una experiencia subjetiva; una acción material asociada al libro como soporte; un proceso cognitivo en sí mismo, y como vía de acceso a la información y el conocimiento; una práctica sociocultural vinculada al contexto, que contribuyen a la interpretación y construcción de significados (Maina & Papalini, 2021).

Comprensión Lectora

La comprensión lectora consiste en la habilidad de entender, interpretar y procesar la información de un texto escrito. Significa extraer significados, identificar ideas principales, inferir conceptos, reflexionar y evaluar de manera crítica; en general, involucra una construcción activa de significado. Es un proceso que integra al lector, al texto y al propósito de lectura; es una competencia que trasciende la interpretación de la información leída. Es un proceso sistémico, positivo y constructivo de interpretación de significados de un texto. Es importante tener en cuenta que la lectura sin comprensión se evidencia cuando los alumnos leen sin captar la esencia del contenido (Alemán Caballero, 2025; Díaz et al., 2024; Pérez & Ricardo, 2022; Gallego et al., 2019).

Habilidades Cognitivas

Las habilidades cognitivas indican las diferentes capacidades intelectuales cognitivas que demuestran los estudiantes al hacer una actividad. Son las que hacen trabajar la mente y facilitan la adquisición de nuevos saberes. Son capacidades que los hacen competente y le permiten interactuar con su

entorno. Son estrategias que se dirigen a la codificación, comprensión, retención y producción de conocimientos. Se desarrollan y están inmersas en la interpretación de ilustraciones conducentes a resumir, comparar y comprender principios científicos y participar en tareas como la lectura. Son importantes porque estimulan y favorecen en los alumnos la competencia lectora (Múzquiz-Flores et al., 2024; Azevedo y Fernandes, 2021; Ballesteros, 2014; López-Escribano, 2012).

Nivel de Comprensión Lectora

El nivel de comprensión lectora es el conjunto de categorías que muestra cómo el aprendiz procesa, interpreta, analiza y reflexiona la información leída en un texto. Es el grado de desarrollo que alcanza al obtener, procesar, evaluar y aplicar la información contenida en un escrito. Abarca la independencia, originalidad y creatividad con que se evalúa en contenido. Estos niveles afectan el aprendizaje de los estudiantes en las distintas etapas de su formación académica (Gallego et al., 2019; Cervantes et al., 2017).

Clasificación de los Niveles de Comprensión Lectora

Según varios autores, se describen tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico.

Nivel de Comprensión Literal

Es el primer nivel de comprensión lectora. Aquí el estudiante lee de modo explícito, extrae ideas principales, secuencias, comparaciones; identifica informaciones como personajes, sucesos, lugares donde se desarrollan

las acciones y tiempo cuando estas transcurren; este nivel corresponde a lo *denotativo* como paso inicial para la comprensión del texto. La lectura literal es la predominante en el ámbito académico, por ser el nivel básico centrado en las ideas e información explícitas expuesta en el escrito. Así, los alumnos deben ser capaces de obtener información de forma explícita con un objetivo determinado (Sumarriva-Bustinza et al., 2024; Zapata & Carrión, 2021).

Nivel de Comprensión Inferencial

El nivel de comprensión inferencial, es un nivel de concepción más profundo y amplio de las ideas que exige una construcción de significados, donde se desarrolla la habilidad del razonamiento lógico para vincular ideas previas con las nuevas mediante un proceso mental integrado en la elaboración de hipótesis e interpretaciones, que, en algunos casos, se apoya de ciertas pistas implícitas presentes en el texto. El estudiante es capaz de elaborar conjeturas e hipótesis, descifrar mensajes ocultos o de doble sentido infiriendo la intención comunicativa del autor. Se constituye en la lectura implícita del texto y requiere un alto grado de abstracción, donde las inferencias se construyen cuando se comprende el significado del texto; es decir, el alumno interpreta, infiere, cimienta y le da forma a la lectura (Duche et al., 2022; Zapata & Carrión, 2021; Gallego et al., 2019).

Nivel de Comprensión Crítica

Este nivel se considera uno de los más importantes durante el proceso lector, y se vincula con la habilidad del

educando para evaluar la calidad de un texto y la emisión de reflexiones razonadas, aceptando o rechazando lo leído con argumentos firmes; emitir juicios valorativos desde una posición documentada y sustentada; dar su opinión del texto, considerando los efectos que suceden, el ambiente social y cultural. Es de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos, la reflexión, la formación de opiniones, los criterios y el conocimiento de lo leído. Es apropiado para promover las habilidades de pensamiento crítico, reflexivo y metacognitivos, resolver problemas más fácilmente (Sumarriva-Bustinza et al., 2024; Cieza Altamirano, 2023; Zapata & Carrión, 2021; Gallego et al., 2019).

Habilidades Cognitivas. Clasificación

Las habilidades cognitivas, a percepción de Briones y Huerta (2019), se refieren a los procesos mentales, o procesos realizados por el cerebro, que permiten al estudiante comprender, relacionar y organizar la información para alcanzar una meta; por lo tanto, es esencial desarrollar estas las habilidades y facultades mentales para analizar las situaciones del entorno donde se desenvuelve, ya sean cotidianas o complejas. De acuerdo a Ballesteros (2014), estas habilidades pueden clasificarse en: cognitivas básicas y cognitivas superiores.

Habilidades Cognitivas Básicas

Son aquellas que procesan la información del exterior obtenida por los sentidos. Estas son:

- **De Memoria:** es la habilidad cognitiva más fundamental, la cual permite retener, almacenar, recuperar información y experiencias pasadas; puede ser: a corto plazo y a largo plazo.

- **De Percepción:** es la capacidad de interpretar, comprender y organizar la información proveniente del entorno, la cual incluye los sentidos físicos, como la vista y el oído, y la percepción abstracta, como la interpretación de símbolos y metáforas. Permiten reconocer y dar significado a los estímulos.

- **De Atención:** es la capacidad de concentrarse en una tarea o estímulo específico; permite filtrar distracciones para mantenerse enfocado; puede ser: selectiva, dividida o sostenida.

- **De Comprensión:** es el proceso que permite interpretar y dar sentido a la información recibida, ya sea verbal, escrita o visual, facilitando el aprendizaje y la comunicación.

- **De Lenguaje:** es un sistema de comunicación, verbal y no verbal, basado en símbolos, sonidos o gestos, que permiten la expresión y comprensión de ideas, pensamientos y emociones de manera efectiva. Puede ser: lenguaje oral, escrito y gestual. Posibilita desarrollar la capacidad de escuchar activamente y entender a los demás.

Habilidades Cognitivas Superiores

Son procesos mentales que facultan al estudiante procesar información y realizar tareas cognitivas de mayor complejidad y abstracción, siendo

fundamentales para la resolución de problemas y toma de decisiones en diversas situaciones; entre estas se tienen:

- **De Metacognición:** propician la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y aprendizaje, implican planificar, monitorear y evaluar estrategias cognitivas para mejorar el rendimiento.

- **De Motivación:** es el impulso interno que dirige y sostiene el comportamiento hacia una meta; puede ser: intrínseca, si proviene del propio interés o satisfacción, o extrínseca, si es motivada por recompensas externas.

- **De Emoción:** son respuestas psicológicas y fisiológicas que actúan a través de los estímulos internos o externos, que influye en la conducta y el pensamiento; puede ser: positiva como la alegría y el amor o negativa como el miedo y la tristeza.

- **De Aprendizaje:** propician la adquisición de conocimientos, destrezas o valores mediante la experiencia o la observación; permiten adquirir nuevas habilidades para la adaptación a diferentes situaciones de aprendizaje que incluyen la capacidad de organizar la información, establecer metas y utilizar estrategias efectivas de estudio.

- **De Razonamiento:** facilitan analizar y evaluar la información que recibimos, establecer relaciones y extraer conclusiones lógicas, tomar decisiones basadas en evidencias y resolver problemas de manera efectiva; pueden ser: inductivas, deductivas o analógicas.

Significados de la Comprensión Lectora

Los significados de la comprensión lectora, según Estevez (2021), se enfatizan en tres niveles: comprensión inteligente, comprensión crítica y comprensión creadora:

- **Comprensión inteligente:** se conoce como nivel de traducción, donde el estudiante capta el significado y lo traduce, expresando con sus palabras lo que el texto significa, tanto de forma explícita como implícita. Tiene las siguientes características: (a) Decodificación, permite determinar el significado de las incógnitas de vocabulario de acuerdo al contexto; (b) Búsqueda de palabras o expresiones significativas, explícitas o implícitas, que conforman las estructuras gramaticales; estas posibilitan descubrir la intención del autor, con el fin de hacer inferencias; (c) Atribución de significados al texto a partir de los saberes del aprendiz, que les proporciona la capacidad de darle sentido a las palabras a partir de su uso en un determinado contexto y facilita extraer un resumen del contenido explícito e implícito para lograr la generalización.

- **Comprensión crítica:** se conoce como nivel de interpretación, donde el estudiante utiliza adecuadamente los argumentos para asumir una actitud crítica ante el texto. Entre sus características se tienen: (a) Distanciamiento del texto, lo que permite opinar sobre este, enjuiciarlo, criticarlo, valorarlo y comentar sus aciertos o desaciertos; (b) Análisis del texto por partes y en su totalidad; facilita valorar la

eficacia del intertexto, relacionando texto y contexto.

- **Comprensión creadora:** se conoce también como nivel de extrapolación y es el de mayor profundidad de comprensión del texto; se alcanza cuando el estudiante aplica lo comprendido, ejemplifica o extrapola. Sus características son: (a) Uso creador de los nuevos significados adquiridos y producidos; (b) El educando asume una actitud independiente y toma decisiones respecto al texto, lo relaciona con otros contextos y lo extrapola a su vida cotidiana; (c) Se integran de forma global las ideas individuales para alcanzar la esencia del significado del texto de forma sintetizada, vinculándolo con la visión que se tiene del entorno.

Metodología

La metodología utilizada estuvo enmarcada en un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance descriptivo, enfocada en el análisis crítico e interpretativo de la información obtenida en fuentes documentales impresas y digitales, caracterizada por describir, comprender e interpretar los fenómenos con la finalidad de buscar posibles soluciones al problema objeto de estudio, mediante la recolección, clasificación y análisis de documentos y fuentes primarias (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Para la selección de los documentos en esta investigación, se identificaron fuentes científicas relevantes, incluyendo libros de autores reconocidos, artículos de revistas especializadas

y tesis de grado, impresos y digitales. Se priorizó la actualidad y pertinencia del contenido, enfocándose en los temas sobre *lectura, comprensión lectora, niveles de comprensión lectora, habilidades cognitivas y su clasificación, y significados de comprensión lectora*, principalmente en el nivel académico de básica primaria. Posteriormente, se analizaron los documentos que aportaron fundamentos teóricos sobre la relación de estos temas, permitiendo construir un marco de referencia sólido para el estudio.

Para garantizar la calidad de los documentos seleccionados, se aplicaron criterios específicos como el arqueo de fuentes, que implica la identificación de textos relevantes para el trabajo; la revisión, que permite retener o descartar algunos; el cotejo, que compara la información de distintas fuentes con el propósito de la investigación; y la interpretación, que busca generar una lectura crítica y fundamentada del material analizado. Finalmente, la infor-

mación obtenida fue utilizada para construir matrices documentales destacando las categorías de análisis, características y propiedades.

Resultados y Discusión

Luego de la revisión documental realizada, se elaboraron matrices documentales resaltando categorías de análisis, características y propiedades más relevantes, correspondiente a la temática del presente estudio, sintetizando los aportes de los diversos autores citados en la fundamentación teórica, las cuales se presentan en las tablas siguientes.

En la Tabla 1 se presenta una matriz documental donde se sintetizan los hallazgos de más interés, distribuidos en cuatro categorías de análisis: (a) lectura, (b) comprensión lectora, (c) niveles de comprensión lectora y (d) habilidades cognitivas, enfatizando en sus características y propiedades.

Tabla 1

Matriz documental sobre lectura, comprensión lectora, niveles de comprensión lectora y habilidades cognitivas

Categorías	Características	Propiedades
Lectura	<ul style="list-style-type: none">Es un acto comunicativo intelectual, interactivo e inter locutivo indirecto donde existe una relación dialógica entre el texto, el lector y el contexto.El lector reproduce el contenido y construye su propia significación, de acuerdo a sus conocimientos previos y al contexto.	La lectura se considera un proceso de significación y comprensión, mediante la cual el estudiante tiene la capacidad de procesar información para aplicarla en su vida cotidiana. Para ello el texto escrito debe tener coherencia

Categorías	Características	Propiedades
	<ul style="list-style-type: none"> • Es un proceso de significación y comprensión de información escrita en un texto. • Se concibe como un conjunto de habilidades cognitivas progresivas, que deben ser alcanzadas unas tras otras, la habilidad lectora mejora con la práctica. • Implica un proceso cognitivo complejo que varía según el contexto y el enfoque teórico. • Involucra la decodificación de palabras y símbolos, para entender lo leído. 	<p>La lectura permite la comprensión del significado de lo expresado en el texto escrito y facilita la integración de la información extraída con los conocimientos previos del aprendiz para el desarrollo del pensamiento crítico y la adquisición de habilidades analíticas.</p> <p>Debe realizarse con un propósito, ya sea de aprendizaje o de entretenimiento.</p>
Comprensión lectora	<ul style="list-style-type: none"> • Es un proceso que se va generando de modo progresivo e interactivo con el texto, el estudiante recibe información, la analiza y la relaciona con sus saberes, desde una perspectiva analítica, reflexiva y crítica. • Es un proceso sistémico, positivo y constructivo, donde se considera que su comprensión trasciende la simple interpretación de la información leída, incluye habilidades de inferencia, análisis y síntesis de la información. • Implica la capacidad que dispone el estudiante de entender lo que lee y dar significado a las palabras que componen un texto. 	<p>Tiene competencia multidimensional donde intervienen una serie de procesos cognitivos y metacognitivos que generan de modo progresivo la construcción o reconstrucción del significado de un texto.</p> <p>Permite al estudiante hacer inferencias y deducir información implícita en el texto.</p> <p>Involucra evaluación crítica, para dar validez y credibilidad del contenido textual.</p>
Niveles de comprensión lectora	<ul style="list-style-type: none"> • Se desarrolla en distintos niveles: literal, inferencial y crítico. • Permiten al estudiante, de forma gradual, el desarrollo, evaluación y aplicación de información contenida en un texto. • Incluye la independencia, originalidad y creatividad de como el alumno evalúa la información. 	<p>Implica el grado de desarrollo que alcanza el estudiante para la obtención, procesamiento y aplicación de información a nuevas situaciones y contextos, cada vez más complejas.</p> <p>En niveles avanzados, posibilita al alumno hacer inferencias y evaluar críticamente el contenido, establecer conexiones con diferentes fuentes de información,</p>

Categorías	Características	Propiedades
	<ul style="list-style-type: none"> • Permite el desarrollo óptimo de habilidades de reflexión, juicios de valor y dominio de recursos literarios variados. • Promueve habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. 	<p>realizar procesos metacognitivos para mejorar las estrategias de lectura.</p>
<p>Habilidades cognitivas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos que combinan de forma básica: memoria, percepción, atención, comprensión y lenguaje. De forma superior propicia la metacognición, la motivación, las emociones, el aprendizaje y el razonamiento. • Permiten captar, analizar y almacenar información del entorno. • Facilitan al estudiante la interpretación y evaluación de los fenómenos o hechos, que mejoran con la práctica. • Desarrollan de manera significativa el pensamiento lógico y los aprendizajes de comprensión y lectura. • Permiten recibir, comprender, relacionar, organizar y reorganizar la información que adquiere el aprendiz para alcanzar una meta. 	<p>Algunas habilidades cognitivas, relacionadas con la lectura, pueden volverse automáticas con la práctica, fortalecerse y modificarse a lo largo de la vida.</p> <p>Las habilidades cognitivas superiores ayudan al educando a enfrentarse a situaciones problemáticas y tomar las decisiones más asertivas para su solución.</p> <p>La percepción del alumno ante un evento del entorno contribuye al desarrollo de su conciencia, fortaleciendo los procesos de pensamiento. Esto facilita la interpretación y evaluación del aprendizaje, así como la comprensión lectora, permitiendo una construcción más profunda del conocimiento</p>

Nota. Elaboración propia (2025)

En la Tabla 2 se presenta una matriz documental donde se expone de forma más detallada una síntesis de los niveles de comprensión lectora, repre-

sentadas en categorías de análisis, exponiendo las características y propiedades más relevantes.

Tabla 2

Matriz documental sobre niveles de comprensión lectora

Categorías	Características	Propiedades
Comprensión literal	<ul style="list-style-type: none"> • Trata de la comprensión lectora que tiene el estudiante sobre las ideas expuestas de modo explícito. • Permite identificar informaciones de acontecimientos, lugares y fechas donde se desarrollan las acciones. • El estudiante solo extrae información tal como está escrita, sin sacar inferencias. 	<p>Corresponde a lo denotativo. Es la predominante en el ámbito académico, centrada en ideas e información explícita expuesta en el texto.</p> <p>Es objetiva, sin agregar opiniones o interpretaciones personales.</p> <p>Facilita al educando el aprendizaje y la retención de información.</p>
Comprensión inferencial	<ul style="list-style-type: none"> • Revisa exhaustivamente y da cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados. • Permiten al estudiante leer entre líneas para anticipar y deducir lo implícito en el texto. • Explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, para relacionar lo leído y generar conclusiones. 	<p>Es muy poco practicada por el lector, ya que requiere la aplicación de los conocimientos previos con un alto grado de abstracción.</p> <p>Facilita una comprensión más profunda del contenido al explorar significados implícitos, favoreciendo la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos.</p>
Comprensión crítica	<ul style="list-style-type: none"> • Se le considera el ideal ya que en este nivel el educando es capaz de emitir juicios sobre el texto leído para aceptarlo o rechazarlo. • Implica examinar de manera profunda el contenido del texto, analizando su estructura, argumentos y propósito. • Tiene un carácter evaluativo, donde interviene la formación del estudiante y sus criterios propios. 	<p>Considera la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la información de manera reflexiva y crítica, identificando sesgos y prejuicios.</p> <p>Favorece la toma de decisiones con coherencia argumentativa, basada en la lógica.</p>

Nota. Elaboración propia (2025)

En la Tabla 3, se muestra una matriz documental donde se sintetizan los hallazgos más relevantes basados en los tipos de habilidades cognitivas y los

significados de comprensión lectora, representados en categorías, destacando sus características y propiedades.

Tabla 3

Matriz documental sobre tipos de habilidades cognitivas y significados de comprensión lectora

Categorías	Características	Propiedades
<p>Habilidades cognitivas básicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resalta la habilidad de memoria, por ser fundamentales para retener, almacenar y recuperar información. • Destaca la habilidad de percepción, por ser la capacidad de interpretar y comprender el entorno que rodea al estudiante. • Se relaciona con la habilidad de atención, como la capacidad de concentrarse en una tarea o estímulo específico. • Maneja habilidades de comprensión, por ser el proceso cognitivo que permite interpretar y dar sentido a la información recibida. • Considera la habilidad del lenguaje como un sistema de comunicación basado en símbolos, sonidos o gestos, que permiten la expresión y comprensión de ideas, pensamientos y emociones. 	<p>Se desarrollan a partir de la experiencia y el funcionamiento de la memoria sensorial, tanto a corto como a largo plazo. Su propósito es almacenar y recuperar información, permitiendo al estudiante fortalecer su capacidad de percepción y procesamiento de datos.</p> <p>A través de los sentidos de la vista y el oído, se fomenta la percepción abstracta, lo que facilita la interpretación de símbolos, favorece la comprensión de conceptos complejos y el desarrollo del pensamiento crítico.</p> <p>El estudiante interpreta y organiza los estímulos sensoriales provenientes del entorno, ayudando a reconocer patrones y dar significado a la información recibida.</p>
<p>Habilidades cognitivas superiores</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora la habilidad de metacognición, al propiciar la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento y aprendizaje. • Incide de manera significativa en las habilidades de motivación, generando impulsos internos que dirigen el comportamiento hacia metas específicas. 	<p>Las habilidades cognitivas superiores incluyen monitoreo, planificación y evaluación de estrategias, esenciales para optimizar el rendimiento mental y regular el aprendizaje.</p> <p>Se desarrollan a partir del interés personal o motivación externa, influenciada por recompensas</p>

Categorías	Características	Propiedades
	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora las habilidades de emoción al generar respuestas psicológicas y fisiológicas que actúan a través de los estímulos internos o externos. • Permite el mejoramiento de las habilidades de aprendizaje, al lograr la adquisición de conocimientos, destrezas, valores y actitudes a través de la experiencia. • Fortalece las habilidades de razonamiento, al analizar información y establecer relaciones lógicas para la toma de decisiones basadas en la evidencia y la deducción. 	<p>emocionales como la alegría o el miedo, que impactan en la conducta y el pensamiento.</p> <p>Estas recompensas afectan el razonamiento y toma de decisiones, permitiendo seleccionar la mejor opción para resolver problemas de manera efectiva.</p>
<p>Significados de comprensión lectora</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maneja niveles de comprensión inteligente al permitir al lector captar el significado y traducirlo en su código, expresándolo con palabras plasmadas en el texto • Afianza la comprensión crítica como nivel de interpretación donde el lector utiliza adecuadamente los argumentos que servirán para asumir una actitud crítica del texto. • Se relaciona con el manejo asertivo de la comprensión creadora, el cual supone un nivel profundo de comprensión del texto cuando el lector aplica lo comprendido y lo ejemplifica o extrapola. 	<p>Permiten al estudiante manejar de manera asertiva el significado explícito e implícito de un texto, facilitando la realización de inferencias.</p> <p>La comprensión lectora se consolida cuando el alumno logra integrar de manera global las ideas individuales, permitiéndole evaluar la coherencia del texto y extraer su significado esencial. Esta propiedad facilita la síntesis de la información, asegurando una interpretación eficiente y estructurada del contenido.</p>

Nota. Elaboración propia (2025)

En la Tabla 4, se presenta una matriz documental de los aportes de varios autores, analizando el impacto en los niveles de comprensión lectora y su

asociación con las habilidades cognitivas en los estudiantes, principalmente de educación básica primaria.

Tabla 4

Matriz documental de aportes de autores sobre los niveles de comprensión lectora asociados con las habilidades cognitivas

Autores	Aportes
Aleman Caballero (2025)	<p>La lectura sin comprensión se evidencia cuando los alumnos leen sin captar la esencia del contenido. Sus estudios reportan que algunos alumnos alcanzan el nivel de comprensión literal, pero la mayoría tiene un dominio deficiente en el nivel inferencial y más aún en el crítico; lo que impacta en su rendimiento académico; esta situación implica que no son capaces de comprender los significados del texto, razonar sobre los hechos descritos o realizar procesos metacognitivos.</p> <p><i>Lo planteado refuerza la necesidad de implementar estrategias didácticas efectivas orientadas a la formación en comprensión lectora en los estudiantes, para que desarrolle, habilidades cognitivas básicas y superiores desde los primeros grados de escolaridad, y así evitar mayores inconvenientes en los estudios medios y universitarios.</i></p>
Sumarriva- Bustinza, Zela-Payi, Ticona- Arapa, Chambi Condori & Chávez- Sumarriva (2024)	<p>Según los autores, la lectura es un proceso complejo y su comprensión requiere el desarrollo de diversas habilidades cognitivas desde una edad temprana, ya que es clave en todos los niveles educativos. Sin embargo, la investigación revela que las estrategias de lectura no se practican con la frecuencia necesaria, lo que limita la mejora progresiva de la comprensión lectora. Esto se debe, en parte, a una aplicación inadecuada por parte de los docentes y a la falta de hábitos de lectura en los estudiantes, quienes expresan que raramente se fomenta su práctica.</p> <p><i>Dado que la lectura involucra procesos cognitivos y lingüísticos clave, es esencial aplicar estrategias que refuercen la comprensión y el pensamiento crítico, como el análisis reflexivo y la discusión activa. Integrar métodos innovadores, como las herramientas digitales, puede hacer la lectura más accesible y motivadora, convirtiéndola en una herramienta fundamental para el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades cognitivas básicas y superiores.</i></p>

Autores	Aportes
Armijos, Paucar & Quintero (2023)	<p>Los autores expresan los estudiantes realizan lecturas por obligación o compromiso académico, por ser un requisito evaluativo, pero no como una práctica de interés y motivación que fomenta la comprensión, la deducción, el razonamiento y la construcción de conocimientos con un aprendizaje significativo. Consideran relevante que los alumnos logren niveles de comprensión lectora crítica, que le permitan desarrollar habilidades cognitivas para razonar, discernir y emitir opiniones importantes, aportar nuevas ideas y desarrollar su propia ideología sobre lo leído.</p> <p><i>En atención a lo expuesto, es necesario que el docente se comprometa a implementar estrategias novedosas y estimulantes que fomenten un ambiente de lectura interesante, para que los educandos adquieran el hábito de la lectura y desarrollen habilidades cognitivas para una comprensión lectora de altos niveles, como el crítico.</i></p>
Duche, Montesinos, Rivas & Siza (2022)	<p>La comprensión lectora inferencial es un nivel profundo de ideas que exige una construcción de significados al relacionarlo con los conocimientos previos del aprendiz. Sin embargo, muchos estudiantes llegan a los estudios universitarios sin estas competencias. Es trascendental considerar que al adquirir estas destrezas de comprensión lectora también desarrollan las habilidades cognitivas para analizar, comparar, criticar, argumentar, razonar, describir eventos y proponer soluciones a problemas concretos.</p> <p><i>Lo planteado hace reflexionar sobre la relevancia de formar a los estudiantes en la comprensión lectora desde la educación primaria, para garantizar su éxito en los estudios superiores, además de darles herramientas para fortalecer las habilidades cognitivas de percepción, comprensión, lenguaje, de razonamiento y metacognitivas, que los motive cada día a adquirir nuevos aprendizajes.</i></p>
Pérez & Ricardo (2022)	<p>La comprensión lectora no debe entenderse como una competencia unidimensional, pues involucra un conjunto de procesos mentales generados de modo progresivo, reflejando construcción y reconstrucción de los significados, que trasciende la simple interpretación de la información leída. Es ineludible la implementación de estrategias cognitivas y metacognitivas para que el estudiante alcance altos niveles de desempeño; además de abordar en la enseñanza y aprendizaje, procesos de motivación intrínseca o extrínseca, para crearles un hábito de lectura.</p> <p><i>Para lograr una comprensión lectora de alto nivel, es esencial activar conocimientos previos, integrar estrategias metacognitivas, utilizar textos relevantes, fomentar una lectura activa mediante preguntas y debates, motivar tanto intrínseca como extrínsecamente y fortalecer la autonomía lectora para generar hábitos sostenibles; todo ello permite que los estudiantes construyan y reconstruyan significados de manera progresiva, mejorando sus habilidades cognitivas.</i></p>

Autores	Aportes
Maina & Papalini (2021)	<p>Los autores contrastan la visión tradicional de la lectura como un proceso mecánico y rígido, con enfoques modernos que la entienden como una interacción dinámica entre el aprendiz y el texto. Resalta su naturaleza psicolingüística, cognitiva y sociocultural, enfatizando que la comprensión surge de la construcción activa de significados, influenciada por el contexto y la experiencia del estudiante, donde pone en acción sus habilidades cognitivas. Esta evolución en la definición de comprensión lectora resalta la necesidad de enfoques educativos modernos en lugar de métodos mecánicos que limitan la construcción significativa del aprendizaje.</p> <p><i>Para una enseñanza efectiva basada en un enfoque moderno de la comprensión lectora, es fundamental promover la interacción entre el estudiante y el texto mediante estrategias como la activación de conocimientos previos, el análisis crítico y el diálogo interpretativo. Se debe integrar la lectura como proceso cognitivo y sociocultural, utilizando materiales contextualizados que reflejen la realidad de los estudiantes. Además, es clave fomentar la metacognición, enseñándolos a reflexionar sobre cómo construyen significados, y aplicar dinámicas de lectura motivantes que susciten la pasión por el hábito de la lectura.</i></p>
Zapata & Carrión (2021)	<p>De acuerdo a los autores, en el proceso de la comprensión lectora influyen diversos factores como son: leer, determinar si el tipo de lectura es explorativa o comprensiva. Comprender los textos es clave, ya que no solo ayuda en comunicación, sino también en otras asignaturas. Al leer, el alumno participa activamente y asume su aprendizaje como una responsabilidad. Los resultados de su estudio, nada alentadores, revelan que la comprensión de textos, realizada con los estudiantes del nivel primario no fueron los óptimos en el nivel de la competencia lectora, y resultan no adecuados con el grado en que estudian; por lo que se confirma la necesidad de realizar otros estudios que encuentren solución a la problemática de la comprensión lectora.</p> <p><i>Para mejorar la comprensión lectora y fortalecer tanto las habilidades cognitivas básicas como superiores, se pueden implementar diversas estrategias didácticas como la lectura guiada con preguntas reflexivas, la dramatización y discusión grupal para fomentar la interpretación crítica. Además, el acceso a una diversidad de textos y el fomento del pensamiento metacognitivo a través de la autoevaluación pueden contribuir a que los escolares desarrollen su competencia lectora de manera progresiva y efectiva.</i></p>

Autores	Aportes
Gallego, Figuroa & Rodríguez, (2019).	<p>La lectura cumple un rol fundamental en el desarrollo de los procesos psicológicos superiores y en el aprendizaje. Uno de los objetivos de la educación básica es lograr que los alumnos adquieran habilidades y métodos suficientes para ser competentes en la lectura y escritura, sobre todo que desarrollen una comprensión lectora de alto nivel, de manera progresiva, pero efectiva. Los resultados de su estudio revelan bajo rendimiento de los estudiantes en los tres niveles de comprensión lectora, y evidencian un manejo insuficiente de las estrategias de autorregulación del proceso lector.</p> <p><i>Es esencial promover la comprensión lectora, en sus niveles literal, inferencial y crítico, con diferentes estrategias como preguntas reflexivas que fortalezcan el análisis profundo, enseñar técnicas de autorregulación para que los estudiantes evalúen su comprensión y adopten técnicas correctivas, fomentar el hábito lector a través de textos alineados con sus intereses, logrando así un desarrollo progresivo y efectivo de habilidades cognitivas básicas y superiores.</i></p>
Cervantes, Pérez & Alanís (2017)	<p>La lectura es un proceso complejo que involucra diversas habilidades cognitivas y no garantiza automáticamente la comprensión de los textos. Es esencial en todos los niveles educativos, ya que permite a los estudiantes acceder, analizar y utilizar información de manera reflexiva, convirtiéndose en una herramienta clave para el aprendizaje y el autoaprendizaje. Fomenta hábitos de reflexión, análisis crítico, esfuerzo y concentración, elementos fundamentales para el desarrollo intelectual y la toma de decisiones. Sin embargo, los resultados de la investigación reflejan que los estudiantes presentan serias dificultades en relación con la comprensión lectora, con insuficiente conocimiento léxico y semántico, por lo que les dificulta percibir y decodificar el texto en su totalidad.</p> <p><i>Para mejorar la comprensión lectora es vital implementar estrategias pedagógicas innovadoras; fomentar el hábito lector mediante textos adecuados al nivel e intereses de los estudiantes puede fortalecer su motivación y compromiso; integrar la lectura crítica y reflexiva en el aula para desarrollar habilidades de razonamiento, interpretación y argumentación. Es evidente la necesidad capacitar a los docentes en estrategias efectivas de enseñanza de la lectura comprensiva y en metodologías actualizadas, asegurando que los estudiantes no solo lean, sino que comprendan, analicen y apliquen la información de manera significativa.</i></p>

Nota. Elaboración propia (2025)

Conclusiones

Las habilidades cognitivas y la comprensión lectora están estrechamente relacionadas, ya que los estudiantes de básica primaria desarrollan progresivamente su capacidad de interpretación textual. Conocer las características y propiedades clave de la lectura, la comprensión lectora y las habilidades cognitivas son necesarias para determinar su impacto en esta relación. A través de la lectura, avanzan desde la identificación literal de la información hasta el análisis crítico de los contenidos, lo que fortalece su pensamiento analítico y capacidad de síntesis. Este proceso es fundamental para mejorar el aprendizaje, dado que les permite extraer información clave, hacer inferencias y evaluar el significado del texto con mayor profundidad.

El desarrollo de la comprensión lectora depende en gran medida de su asociación con las habilidades cognitivas, las cuales facilitan la interpretación, el análisis y la organización de la información. La memoria y la percepción permiten reconocer ideas principales, mientras que el razonamiento y la planificación ayudan a construir significados más complejos. Estos aspectos pueden tener un impacto favorable en el rendimiento académico, si se implementan estrategias de lectura comprensiva, con evaluación y monitoreo dentro del proceso educativo. Fomentar la integración de competencias desde la educación primaria garantiza un aprendizaje más estructurado y significativo,

preparando a los alumnos para afrontar con éxito los desafíos académicos y profesionales en el futuro.

El desarrollo de la lectura en sus distintos niveles: literal, inferencial y crítico, requiere la activación de procesos mentales esenciales para interpretar, analizar y sintetizar información. La capacidad de un estudiante para comprender un texto no depende únicamente de la identificación de ideas explícitas, sino también de su habilidad para inferir significados implícitos y evaluar la validez de sus argumentos. Estas competencias cognitivas, como la memoria, el razonamiento y la percepción, influyen directamente en la profundidad con la que se procesa el contenido leído, fortaleciendo el pensamiento estructurado y la toma de decisiones.

Finalmente, la actualización docente permanente es fundamental para incorporar metodologías efectivas que estimulen el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la aplicación de estrategias lectoras adecuadas. Fomentar espacios de capacitación y reflexión educativa garantiza que los educadores no solo transmitan conocimientos, sino que guíen el desarrollo de habilidades esenciales para la lectura comprensiva, contribuyendo a una educación más eficaz.

Referencias

Alemán Caballero, Y. (2025). Comprensión lectora en estudiantes universitarios, niveles alcanzados y estrategias didácticas para me-

- jorarlo: Una revisión sistemática. *Revista de Educación Simón Rodríguez*, 5(9), 37-55.
<http://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.5i9.37>
- Andrade, L., & Utria, L. (2021). Niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios. *Palabra. Palabra que Obra*, 21(1), 80-95.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8107329>
- Armijos, A., Paucar, C., & Quintero, J. (2023). Estrategias para la comprensión lectora: Una revisión de estudios en Latinoamérica. *Revista Andina de Educación*, 6(2), 1-6.
<https://doi.org/10.32719/26312816.2022.6.2.6>
- Azevedo, V., & Fernandes, E. (2021). O importante papel da escola no processo de aprendizagem e desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e sociais em pessoas com Síndrome de Sotos com foco em suas capacidades adaptativas, funcionalidades e suportes. *Brazilian Journal of Development*, 7(9), 88585-88597.
<https://doi.org/10.34117/bjdv7n9-156>
- Ballesteros, S. (2014). *Habilidades cognitivas básicas: formación y deterioro*. UNED Ediciones.
- Briones, M., & Huerta, M. (2019). *Habilidades cognitivas. Libro de texto para el estudiante*. Universidad de Guadalajara. Sistema de Educación Media Superior.
- Cervantes, R., Pérez, J., & Alanís, M. (2017). Niveles de comprensión lectora. Sistema CONALEP: Caso específico del Plantel N° 172, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en alumnos de quinto semestre. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades*, 27(2), 73-114.
<https://sociotam.uat.edu.mx/index.php/SOCIOTAM/article/view/86/66>
- Cieza Altamirano, W. (2023). Análisis de la comprensión lectora en la educación. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(31), 2699-2710.
<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i31.695>
- Díaz, Z., Noria, V., & Buendía, N. (2024). Comprensión lectora en la era digital: Una revisión sistemática. *Revista Andina de Educación*, 7(2), 1-11.
<https://doi.org/10.32719/26312816.2024.7.2.1>
- Duche, A., Montesinos, M., Rivas, A., & Siza, C. (2022). Comprensión lectora inferencial en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias*

- Sociales*, 28(Especial 6), 181-198.
<https://doi.org/10.31876/res.v28i.38831>
- Estevez, Z. (2021). *La lectura: un hábito que fomenta la educación de calidad*. Ediciones de la Universidad de Pamplona.
- Gallego, J., Figueroa, S., & Rodríguez, A. (2019). La comprensión lectora de escolares de educación básica. *Literatura y Lingüística*, (40), 187-208.
<https://ediciones.ucsh.cl/index.php/lyl/article/view/2066>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill Education
- Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES (2025). *Pruebas SABER: estructura y componentes*.
<https://www.icfes.gov.co>
- Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad en Educación. LLECE, (2019). *Pruebas de Lectura ERCE basadas en análisis curricular en estudiantes latinoamericanos*.
- López-Escribano, C. (2012) Aportaciones de la neurociencia al aprendizaje y tratamiento educativo de la lectura. *Aula*, 15, 47-78
<https://revistas.usal.es/tres/index.php/0214-3402/article/view/8942>
- Maestre-Rodríguez, L. C. & González-Roys, G. A. (2023). Procesos cognitivos básicos orientados a la comprensión lectora de textos literarios. *Revista UNIMAR*, 41(1), 41-63.
<https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar41-1-art3>
- Maina, M., & Papalini, V. (2021). Lectura(s): hacia una revisión del concepto. *Álabe. Revista de Investigación sobre Lectura y Escritura*, (23), 1-22.
<https://ojs.ual.es/ojs/index.php/alabe/article/view/7667>
- Ministerio de Educación Nacional, MEN, Colombia (1998). *Lineamientos curriculares. Lengua Castellana*. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Múzquiz-Flores, M., Ávila-Camacho, M., & Alvarado-Chavarría, C. (2024). Habilidades cognitivas lectoras básicas que favorecen el crecimiento y desarrollo personal del niño en preescolar. *Brazilian Journal of Development*, 10(3), e67856.
<https://doi.org/10.34117/bjdv10n3-016>
- Pérez, W. & Ricardo, C. (2022). Factores que afectan la comprensión lectora en estudiantes de educación básica y su relación con las TIC. *Íkala. Revista de Lenguaje y Cultura*, 27(2), 332-354.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/346886>
- Sumarriva-Bustanza, L., Zela-Payí, N., Ticona-Arapa, H., Chambi Condori, N., & Chávez-Sumarriva,

N. (2024). Niveles de comprensión lectora y su frecuencia de uso en estudiantes del distrito de Lima-Perú. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(35), 2165-2175.
<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v8i35.859>

Zapata, L., & Carrión, G. (2021). Comprensión Lectora en los Niveles Literal, Inferencial y Crítico Reflexivo de los Estudiantes de Educación Primaria. *Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: Generando Productividad Institucional*, 9(2), 11.
<https://doi.org/10.34070/rif.v9i2.266>